

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Gestión de la innovación. Creación de capacidades y fortalecimiento de la cultura organizacional

Autores: MSc. Carlos Ruiz Núñez, ac.ruiznunez@gmail.com, 58160276

MSc. Iliana Cervantes Alonso, ilianacer30@gmail.com, 59878504

Centro de Capacitación del Turismo Formatur Camagüey.

Resumen:

La gestión de la innovación depende en gran medida de las competencias desarrolladas por las personas para identificar oportunidades, diseñar propuestas innovadoras e implementarlas en su respectivo contexto social. Este entorno puede actuar como facilitador o como barrera para la innovación, siendo la cultura organizacional un factor clave. Este trabajo explora la experiencia del Centro de Capacitación del Turismo, Formatur Camagüey, desde la creación de su Unidad de Desarrollo e Innovación (UDI). A través de esta unidad, se han fomentado capacidades en el potencial científico de la institución para gestionar y fortalecer su cultura innovativa. Este enfoque surge a partir de un diagnóstico previo que identificó los elementos de la cultura organizacional que necesitaban ser transformados para favorecer la innovación. Siguiendo un paradigma cualitativo y un enfoque descriptivo, se analizan las acciones implementadas entre 2021 y 2024. Las técnicas empleadas incluyen revisión documental, entrevistas en profundidad con informantes clave, observación participante y análisis de artefactos, complementadas con herramientas de estadística descriptiva. El análisis se centra en las iniciativas para fortalecer la cultura innovativa, con especial énfasis en el desarrollo de competencias del personal docente. Se evalúan los resultados obtenidos en los procesos liderados por la UDI, el desarrollo del potencial científico, la prestación de servicios científicos tecnológicos, la gestión de proyectos, publicación y divulgación de resultados, y la construcción de redes interinstitucionales. Finalmente, se reconocen los avances logrados y se identifican desafíos futuros.

Palabras claves: innovación, cultura organizacional, capacidades, unidad de desarrollo e innovación (UDI), competencias.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

